

**BADIIY ASARLARNI MUTOLA QILISH ORQALI YOSHLARDA KITOBXONLIK
MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH**

Xikmatova Fotima Murodillo qizi

Buxoro davlat pedagogika institute Tillar fakulteti

3-O'TA-24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272429>

Annotasiya. Ushbu maqolada kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, kitob va inson omili, badiiy asar insonga estetik zavq, muloqot damaniyatini shakllantirish xususidagi fikr-mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, ma'naviy ehtiyoj, oilaviy mutolaa, badiiy asar tahlili, madaniy nutq, matn kompozitsiyasi, savodxonlik.

Аннотация. В данной статье приводятся мнения о формировании культуры чтения, книги и человеческого фактора, эстетического удовольствия от произведения искусства, формирования культуры общения.

Ключевые слова: культура чтения, духовная потребность, семейное чтение, анализ художественного произведения, культурная речь, композиция текста, грамотность.

Abstract. This article provides opinions on the formation of reading culture, books and the human factor, aesthetic pleasure of an artistic work, and the formation of communication culture.

Key words: reading culture, spiritual need, family reading, analysis of artistic work, cultural speech, text composition, literacy.

Xalqimiz turmush tajribasidan ma'lumki, ajdodlarimiz farzand tarbiyasida kitob mutolaasiga alohida e'tibor qaratishgan. Buyuk Navoiy-u Bobur, Amir Temur-u Ulug'bek kabi alloma-yu ijodkorlarimiz, tojdor-u daholarimiz ma'naviyati bolalikdan kitobga mehr qo'yish bilan shakllangan. Ajdodlarimiz xalq ertaklari-yu dostonlarini tinglab tasavvur va tafakkur dunyosini, ruhiyat olamini boyitishgan. Adabiyot durdonalari – xoh xalq og'zaki ijodi namunalari, xoh yozma asarlar bo'lsin – xalqimiz qalbida yurtiga, ona tiliga, oilasiga, vatandoshlariga mehr-muhabbat va sadoqat, milliy g'urur, or-nomus, adolat-u insof, andisha-yu hurmat, olijanoblig-u saxovatpeshalik sifatleri shakllanishida asosiy vosita bo'lib xizmat qilgan. Bunday ma'naviyat durdonalari mutolaa qilingan, tinglangan, eng muhimi, oila davrasida yoki jamoat ichida muhokama qilingan, bahs-u tortishuvlar asosida asarlar mazmun-mohiyati anglangan, anglatilgan. Ahamiyatlisi shundaki, yosh-u qari birday qiziqish bilan ishtirok etadigan bunday davralarda mushohada qilish va mulohaza yuritish, mantiqiy fikrlash qobiliyati, keng dunyoqarash va tafakkur shakllangan, e'tiqod

April, 2025-Yil

va iroda mustahkamlangan, notiqlik mahorati o'sgan, kishilar ongi ham ma'nan, ham ruhan, ham ilman boyib borgan. Bugungi kunda esa juda ko'p xonadonlarda oilaviy mutolaaga deyarli vaqt ajratilmaydi.

Avvalo, asar o'qishlik inson hayotida muhim rol o'ynaydi. Inson kitob mutolaa qilishi uning hayotidagi har qanday holatda, voqea-hodisada, o'zini jamoat oldida tuta olishida, insonlar bilan munosabatida, dunyoqarashida, gap-so'zida, yurish-turishda yaqqol seziladi. Kitob, turli xil asarlar mutolaasi inson dunyoqarashining kengayishi, do'st-yorlar ko'payishi, insonlar bilan muloqot yaxshilanishi, keng va mushohali fikrlash, turli xil vaziyatlardan chiqib keta olish, ma'naviy va madaniy salohiyatini oshirish, insonlarni qaysisi yomon yoki qaysisi yaxshiligini farqlay olish hamda oq-qorani ajrata olish va shunga o'xshash bir qancha ijobiy hislatlarning ko'payishiga olib keladi. Ya'ni inson yomon vaziyatga tushsa asar qahramonlaridan o'rnak olib, ularning yo'lini tutib har qanday vaziyatdan osson chiqib ketishi mumkin. Jamoa oldida mazmunli, ma'nodor so'zlay oladigan bo'ladi, har qanday oldi qochti gaplarni gapirib vaqtni o'tkazmay inson diqqatini o'ziga qarata oladigan notiq bo'ladi. Insonlarga xush yoqadigan, o'zidan bezitmaydigan, yoqimli so'zlab do'stlari sonini oshirishi mumkin. Har qanday bachkana, inson me'dasiga tegadigan so'z-gaplarni aytadigan har qanday inson boshqalarga yoqmadi, uni ko'rganda "obbo, yana kelyapti, yana ma'nosiz gaplar aytib, vaqtimni oladi" kabi so'zlarni aytadi, ya'ni bunday inson boshqalarga yomon taassurot qoldiradi, boshqalar undan o'zini olib qochadi. Badiiy asarning quroli so'zdir. Adib manashu so'z orqali dunyodagi, atrof muhitdagi, borliqdagi o'zi ko'rib, eshitgan voqea-hodisalarni o'quvchiga tushunarli qilib, turli badiiy bo'yoqlar, badiiy san'atlar bilan sayqallab oq qog'ozga tushiradi. Rassom bo'yoq orqali o'z san'atini yaratsa, adib o'z kechinmalarini so'z orqali mohirona tasvirlaydi. Asar o'qish insoniyat uchun juda foydali. Inson zerikkanda, tushkun ahvolga tushganda kitob mutolaa qilsa u yaxshi holatga keladi. Inson bir marotaba kitob o'qisa, bu mo'jizaviy olamga o'zi bilmagan holda kirib qoladi, ya'ni kitob mutolaasi uni o'ziga rom etadi. Yana asarlar o'qigisi keladi. Asarlar juda xilma-xildir va har qanday asar o'ziga xos xususiyatga, o'ziga xos qirralarga ega. Adiblar asarni shunday darajada mahorat bilan yozishadiki, o'quvchi bevosita shu asardagi muhitga tushib qoladi. Xuddi asardagi voqealar uning atrofida sodir bo'layotgandek tuyuladi. Kitobxon asar qahramoni bilan birga yashaydi. U yomon ahvolda bo'lsa bevosita xafa bo'ladi, hatto yig'laydi. Aksincha yaxshi vaziyatda bo'lsa o'zi bilmagan holda sevinib, xursand bo'ladi. Asarning shunday mo'jizaviy kuchi bor. Ammo asar bilan asarning farqi bor. Asar ekan deb dush kelgan asarni o'qib ketaverish yaramaydi. Shunday asarlar borki, kitob jildi ko'zni quvontiradigan, hajman katta bo'lsada hech qanday ma'no va mazmun yo'q, yengil-yelpi, sayoz yozilgan bo'ladi.

Aprel, 2025-Yil

Aksincha shunday asarlar borki hajman kichik- hikoyadek bo'lishi yoki hatto hikoyadan ham kichik bo'lishi, ammo ma'no jihatdan romandan ham mazmunli, insonga yoqadigan, o'qishga arziydigan, yaxshi fikrlarni o'zida mujassamlashtirgan asarlar ham bor. Asar hajm jihatdan baholanmaydi. Asardagi asosiy unsur bu shu asarda tasvirlanayotgan ma'no – mazmunda, teran fikrlarda, inson hayotiga ijobiy ta'siridadir. Biz bunga Abdulla Qahhorning hikoyalarini misol qilishimiz mumkin. Hajman kichik bo'lsada, ba'zi bir romanlarda aks ettirilishi mumkin bo'lgan voqea-hodisalar, fikr-mulohazalar inson hayotida muhim dars, ibrat bo'la oladi. Hech qanday ma'no-mazmunga ega bo'lmagan, hech qanday inson uchun foyda keltirmaydigan asarlarni o'qish bu vaqtni behuda ketkazishdir. Ilm olish ibodat qilishga tenglashtiriladi. Badiiy asarlar o'qish ham ilm olishning bir ko'rinishidir. Shunday asarlar borki insonga chuqur taassurot qoldirdi. Kitobxon bu asarni to umrining oxirigacha unutmaydi. Hayotidagi voqea-hodisalarni, o'z zamonini asar bilan taqqoslaydi, asardan o'ziga kerakli xulosalar chiqaradi, ibrat oladi. Bu haqiqiy kitobxonga xos fazilatdir. Badiiy asar insonga axborotni yetarlicha yetkazib berish xususiyatiga ham ega. Misol uchun urushni olsak. Ommaviy axborot vositalarida urushning qachondan qachongacha davom etgani, unga qancha insonlar safarbar etilgani, qancha qurol -yarog'dan foydalanilgani, qancha inson halok bo'lgani kabi ma'lumotlardan foydalanilsa, badiiy asarda shu urush davrida yashagan, turli qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan, mehnat qilgan insonlar hayoti ochib beriladi. Son-sanoqsiz raqamlar insonga ta'sir qilmaydi yoki ma'lum bir ma'noda ta'sir qilishi mumkin. Ammo asardagi bu voqealar yozuvchi tomonidan mohinora yoziladi va o'quvchi shu sonlardan olmagan taassurotlarini oddiy so'z orqali olishi mumkin. Badiiy asar shunday kuch-qudratga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Baxshilloevna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.
2. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
3. Шарипова, М. Б., & Ньматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
4. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir xazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).

Aprel, 2025-Yil

5. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
6. Sharipova, M. (2024). Historical-Vital Bases of Epos And Ritual Expression (In The Example of the Epic “Alpomish”). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
7. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIMDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
8. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
9. Sharipova, M. B., & G'afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
10. Sharipova, M. (2023). О 'ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA'LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
11. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА TALIM YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARI VA UNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
12. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKILOTIDA SAHNALASHTIRISH, O'YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISH YO'LLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
13. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloeyvna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
14. SHARIPOVA, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONINI O'ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIY TALQINI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 45-52.
15. Baxshilloeyvna, S. M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA SUNNAT TO 'YI MAROSIMINING BADIY TALQINI. *Научный Фокус*, 1(2), 1091-1095.
16. Baxshilloeyvna, S. M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONINI O 'RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.

Aprel, 2025-Yil

17. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
18. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
19. Sharipova, M., Ro'ziboyeva, Z., & Yovqocheva, H. (2024). FEATURES OF ACHIEVEMENT OF A CAREER IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(5), 1370-1376.
20. Vaxshilloevna, S. M. (2024). ARXAIK EPOSNING SUJET STRUKTURASIDA MOTIVLAR TAHLILI. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 2(4), 343-349.
21. Шарипова, М. Б. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 77-82.
22. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
23. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
24. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
25. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE"*

Aprel, 2025-Yil

MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).

26. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
27. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
28. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
29. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
30. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
31. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
32. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
33. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH